

ESTUDO DE UM CASO: IMPLANTAÇÃO DE RELIGADOR AUTOMÁTICO TRIFÁSICO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO 13,8KV

Edição 116 NOV/22, Engenharias / 27/11/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7381728

Ineni Bispo da Silva¹

Thalia Emanuele Camargo Amorim¹

Rodrigo Campos Lupges²

1 INTRODUÇÃO

O sistema de divisão de energia elétrica possui suas peculiaridades, sendo passível a perturbações, defeitos e a falhas diversas (Ribeiro, 2015). Essas perturbações podem comprometer a distribuição de energia, levando a perdas econômicas tanto para o distribuidor como para o consumidor. Uma das formas que podem ser empregadas para a minimização de potenciais perdas é o uso do religador (Ruiz, 2022).

O religador é uma chave elétrica automática, dotado da capacidade de realizar abertura e fechamento de seus contatos, pré-determinada (ciclo) quantidade de vezes, de acordo com seu ciclo de parametrização e tempo ajustado para seu disparo de ciclo. O tempo de sua abertura e fechamento é chamado de tempo de religamento (tempo morto). O religador é capaz de fornecer as informações necessárias como corrente de curto e indicar as proteções atuadas em suas

fases, proporcionando uma melhor primeira avaliação a fim de identificar as possíveis causas do defeito falha. Estão localizados em determinados trechos estratégicos do alimentador de distribuição, para fácil recomposição do sistema elétrico. (Centro de formação de operadores Energisa, 2021)

Os religadores trifásicos são um interruptor elétrico automático de alta tensão. Como um disjuntor em linhas elétricas domésticas, ele desliga a energia elétrica quando ocorre um problema, como um curto-circuito. Quando um disjuntor doméstico permanece desligado até que seja redefinido manualmente, um religador testa reflexamente a linha elétrica para indicar se o problema foi sanado. Se o problema foi apenas temporário, então o religador é redefinido e restaura a energia. (Arnold, 2021)

Em caso de desequilíbrio que possam causar a interrupção da fonte de alimentação, é essencial que a proteção do circuito esteja organizada de forma excludente a fim de evitar acidentes e prejuízos aos ativos que compõem o sistema de distribuição. As proteções mais eficientes contra sobrecorrente são os fusíveis, devido ao seu preço baixo se comparado a outros equipamentos que tem o mesmo objetivo de proteção no circuito. O elo fusível é constituído de um filamento planejado para romper em caso de curto-circuito ou sobre corrente, abrindo o circuito que deve proteger, evitando que a corrente elevada danifique o circuito. Todavia, quando ultrapassada a corrente acima da curva de operação, mesmo sendo transitória, o circuito será atuado e pode ser restabelecido após a troca do elo fusível, os fusíveis não possuem a distinção entre os defeitos permanentes e transitórios, sendo que a operação será realizada apenas da fase percorrida pela sobrecorrente, causando assim desequilíbrio no sistema.

A fim de oferecer maior continuidade de distribuição de energia elétrica a seus clientes, devido à maior incidência de defeitos nas redes de distribuição ser de curtos transitórios, é necessário a utilização de equipamentos de proteção com religamentos automáticos aplicados de forma seletiva. Dentre os dispositivos utilizados, os mais eficazes são os religadores.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO

Os sistemas elétricos de potência têm a função essencial de fornecer energia elétrica aos usuários, com qualidade adequada, no instante em que for solicitada.

Os sistemas elétricos de potência podem ser subdivididos em três grandes

esquemas: Geração: A geração de energia no Brasil está resumida, em sua grande maioria, pelas fontes de energias como hidráulica, carvão mineral e gás natural. Transmissão o processo de transportar energia entre dois pontos.

Distribuição: que distribui energia elétrica recebida do sistema de transmissão aos grandes, médios e pequenos consumidores.

2.1.1 Geração de Energia

No Brasil, a geração de energia elétrica mais comum é através das usinas hidrelétricas, isso devido à grande quantidade de rios em território brasileiro. Na geração, são utilizados equipamentos tais como, turbinas de vários modelos e tamanhos, determinadas pelas características do local onde será construído a usina hidrelétrica, reguladores e sistemas auxiliares, tubos de sucção e caixas espirais para serem instaladas nos condutos forçados que serão direcionados para as turbinas da geração. Ainda na fase de geração, são utilizados de uma forma geral, equipamentos hidromecânicos.

2.1.3 Transmissão de Energia

Ao sair das usinas e seus geradores, a energia é transportada por cabos aéreos, ou seja, cabos visíveis por não estarem sendo subterrâneos, sendo protegidos por camadas isolantes e fixados em grandes torres de metal. Chamamos a todo esse conjunto de cabos e torres de rede de transmissão. Além das linhas de transmissão propriamente ditas, as redes de transmissão de energia elétrica também são compostas por subestações de transformação, dotadas de transformadores e equipamentos de proteção e controle. A seguir, descreveremos esses componentes em maiores detalhes.

2.1.4 Sistema de Distribuição de Energia

As Concessionárias de energia recebem a energia dos transmissoras, geradores ou outras distribuidoras, entregando-a aos consumidores, sejam eles residenciais, comerciais, rurais, industriais. A parte da distribuição de energia elétrica é a parte final no fornecimento de energia elétrica do sistema elétrico, tendo início numa subestação de energia elétrica, onde a tensão é alterada para níveis de distribuição, e transportada aos postos de transformação onde novamente ocorre uma alteração no nível de tensão para que possa ser entregue aos consumidores.

A distribuição de energia elétrica são de responsabilidade das empresas de distribuição local, e pode ser feita através de redes aéreas usando postes, isto é normal em zonas rurais e suburbanas, ou redes subterrâneas, em que cabos elétricos são instalados sob o solo no interior de duto subterrâneos, isto é comum em zonas urbanas e zonas rurais em que os regulamentos de segurança exijam.

2.2 RECOMPOSIÇÃO AUTOMÁTICA DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO

As distribuidoras de energia elétrica precisam reduzir os seus índices de qualidade, DEC(Duração Equivalente de Interrupção por Consumidor apurado da localidade) e FEC(Frequência Equivalente de Interrupção por Consumidor) sob a vistoria do agente regulador ANEEL para melhorar estes indicadores as empresas estão investindo em sistemas modernos de controle da rede de distribuição.

A falta de atendimento de energia elétrica, a falta de qualidade com que ela é entregue ao consumidor final, a demora ou manutenções nas redes de distribuição tem se tornado cada vez mais frequente nas redes de distribuição de energia elétrica no país. Por isso, à fiscalização por parte da ANEEL no que diz respeito aos indicadores de qualidade de fornecimento de energia elétrica e da qualidade do produto, conforme está previsto no módulo 8 do PRODIST, cada vez mais se torna necessário a busca por novas métodos de recomposição de energia. Sistemas inteligentes para automatização de redes de distribuição de energia elétrica estão entre os temas de redes inteligentes mais pesquisados no Brasil e no mundo. No âmbito da automação de sistemas elétricos, muitos

pesquisadores e empresas de energia estão investindo no desenvolvimento de sistemas de recomposição automática

2.3 RELIGADORES

Os religadores são usados em todo o sistema de distribuição de energia, desde a subestação até os postes de serviços públicos residenciais. Eles variam de pequenos religadores para uso em linhas de energia monofásicas, religadores trifásicos maiores usados nas subestações e em linhas de energia de alta tensão. Sobre a proteção do cubículo alimentador de distribuição é constituída pela atuação de proteção fase e neutro podendo ser instantânea ou temporária (51, 50, 51N e 50N), e de neutro sensível (51NS) – conforme demonstrado na tabela ANSI. Caso haja a incidência de sobrecorrente, o religador será sensibilizado e iniciará seu ciclo de operação. Em curto permanente, o ciclo se completa e o religador desliga definitivamente. Em caso de curto temporário, o religador inicia o ciclo de operação, mas não chega a completá-lo mantendo assim, a continuidade do circuito. O religador voltará à condição normal após decorrido o reset time. As operações de um religador podem ser combinadas nas seguintes sequências:

- Se for ajustados para quatro operações uma rápida e três retardadas;
- Duas rápidas e duas retardadas; três rápidas e uma retardada; todas rápidas; todas retardadas;
- Para qualquer número de operações menor que quatro, em combinações similares de operações rápidas e retardadas. (Érica Helena, [2009])

2.3.1 Religamento Automático

O Relé 79 – Relé de religamento possui a possibilidade de para efetuar a parametrização de religamento automático, quando há a sinalização de abertura do disjuntor do alimentador pela *trip* de proteção. Um curto-circuito ocorre quando os potenciais elétricos entre os pontos de entrada e saída da corrente elétrica são os mesmos. A finalidade do religamento automático é

correlacionado a filosofia de proteção do disjuntor e a redução de faltas transitórias, minimizando a interrupção dos consumidores atendidos, conforme sua parametrização, retornando com o circuito afetado automaticamente em poucos segundos onde não se há falha ou defeito permanecendo apenas o circuito de falha permanece desligado.

Em alimentadores de 13,8 kV foi realizada a parametrização para que haja três tentativas de religamento automático, sendo elas uma instantânea e as outras duas temporizadas. Em caso de atuação de relés de sobrecorrente haverá a abertura do disjuntor, seguindo com a programação estipulada, deve ocorrer o religamento automático do disjuntor em segundos. Caso o curto persista, a abertura do disjuntor deverá acontecer logo depois de acabado o tempo do segundo ciclo temporizado, podendo haver o terceiro religamento do disjuntor (ciclo temporizado) em alguns casos vindo a lockout. Após os três ciclos de religamento malsucedidos o disjuntor deve-se manter aberto, entretanto quando bem-sucedido o mesmo independente de seus ciclos, deverá a função de religamento automático voltar a sua situação inicial após algum tempo ajustado, conhecido como tempo de rearme.

2.3.1.1 Classificação Religadores

Os religadores automáticos classificam-se de acordo com as seguintes características: Monofásicos ou trifásicos.

2.3.2 Religadores Monofásicos

Os religadores monofásicos são empregados para a proteção de linhas monofásicas com suas ramificações ou derivações de um alimentador trifásico. Eles também chegam a ser utilizados em circuitos trifásicos em que a carga é majoritariamente monofásica. Os religadores monofásicos podem ser regulados por controle hidráulico agregado dentro do tanque de religador ou um controle eletrônico instalado em um gabinete separado.

Geralmente instalados em locais estratégicos de percurso distante e de difícil acesso em que se possui histórico de atuação de chave fusível. A chave fusível

em caso de falta o elo fusível instalado se rompe protegendo a rede elétrica, não havendo a possibilidade de religamento automático em possível falha momentânea. A instalação de um religador no lugar do elo fusível fornece o religamento da rede em 3 tentativas que podem ou não serem bem-sucedidas.

Figura 1: Religador monofásico

2.3.3 Religadores Trifásicos

São utilizados onde é necessário o bloqueio das três fases simultaneamente, para qualquer tipo de falha permanente, a fim de evitar que as cargas trifásicas sejam alimentadas com apenas duas fases. Podem ser:

- Trifásicos com Operação Monofásica e Bloqueio Trifásico: são constituídos de três religadores monofásicos, montados num único tanque, com os mecanismos interligados apenas para ser processado o bloqueio trifásico. Cada fase opera independentemente em relação às correntes de defeito. Se qualquer das fases operar o número pré-ajustado para bloqueio, as duas fases são abertas e bloqueadas através do mecanismo que as interligam.

- Trifásicos com Operação Trifásicas e Bloqueio Trifásico: são constituídos de um único religador, que opera e bloqueia sempre trifasicamente, independentemente do tipo de falha ocorrida, isto é mesmo que a falha afete apenas uma das fases, todos os contatos realizam a operação de abertura e religamento. (Luis Gustavo Wesz da Silva, 2002.)

2.4 TIPOS DE CONTROLES DOS RELIGADORES

A inteligência que permite que um religador detecte sobrecorrentes, selecione a operação de temporização, cronometre as funções de desarme e religamento e, finalmente, realize a desenergização fornecida pelo seu controle. Existem dois tipos básicos de esquemas de controle usados: um controle hidráulico integral ou um controle localizado em um gabinete separado.

2.4.1 Controle Hidráulico

O controle do religador hidráulico é usado na maioria dos religadores monofásicos e em alguns religadores trifásicos. Ele é construído como parte integrante do religador. Com esse tipo de controle, uma sobrecorrente é detectada por uma bobina de desarme conectada em série com a linha. Quando a sobrecorrente flui através da bobina, um êmbolo é empurrado para dentro da bobina para abrir os contatos do religador. O tempo e o sequenciamento são atingidos bombeando óleo através de câmaras hidráulicas ou dutos separados. (Arnold, 2021)

2.4.1.1 Controle baseado em microprocessador ou eletrônico

Controles baseados em microprocessador e/ou eletrônicos estão alojados em um gabinete separado do religador e convenientemente permitem alterações nas configurações operacionais. Uma ampla gama de acessórios está disponível para personalizar a operação básica, resolvendo muitos problemas de aplicação. (Arnold, 2021)

2.4.1.2 Meios de interrupção dos religadores

Quando um religador sente uma condição de sobrecorrente, a circulação dessa corrente é interrompida pela abertura de seus contatos. Os contatos são mantidos abertos durante determinado tempo, chamado tempo de religamento, após o qual se fecham automaticamente para reenergização da linha.

2.4.2 Interruptores a óleo

Os religadores usando óleo para interrupção de corrente usam o mesmo óleo para isolamento básico. Alguns religadores com controle hidráulico também utilizam o mesmo óleo para funções de tempo e contagem

2.4.3 Interruptores a vácuo

Os interruptores a vácuo proporcionam interrupção do arco de forma rápida e com baixo consumo de energia, com longa vida útil do contato e do interruptor, baixo estresse mecânico e máxima segurança operacional. Com a interrupção do arco ocorrendo em um vácuo, a vida útil do contato e do interruptor excedem em muito a de outros meios de interrupção. Dependendo do tipo, um religador a vácuo pode usar óleo, ar ou epóxi como meio isolante.

3 OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GERAL

Analisar a implantação de religador trifásico automático, no sistema elétrico de distribuição. A instalação deste religador tem como propósito aperfeiçoar a continuidade no fornecimento de energia elétrica e a confiabilidade da rede (ICR), visando a entrega de energia limpa e de qualidade aos clientes e aumentar o faturamento da concessionária reduzindo o pagamento de compensação a consumidores, caso a distribuidora não atinja o limite de interrupções pré-determinadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Veremos os benefícios que a instalação desse religador trouxe para a concessionária visto que, com a aplicação desse religador foi reduzido o número de descontinuidades do sistema (DEC), o número de equipes de manutenção in

loco e o tempo de atendimento (TMA) para a normalização de falhas nos circuitos afetados

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar funcionalidades dos religadores e suas principais características;
- Pesquisar a seletividade, coordenação e dimensionamento dos religadores em redes de média tensão;
- Examinar os prós e contras de sua implementação na rede elétrica;

4 METODOLOGIA

Será realizado um estudo de caso na zona rural do município de Rio Crespo. Para tal avaliação será utilizado um trecho de aproximadamente 5km, o setor possui aproximadamente 2.000 clientes. O religador foi instalado no lugar da chave seccionadora, esse trecho sofre constantemente com interrupções, principalmente por descargas atmosféricas. O trecho já chegou a ter a interrupção de aproximadamente 861 horas no ano de 2019 conforme apontado pelas ocorrências atendidas em seu circuito, impactando no quesito qualidade, gerando insatisfação aos clientes além de DEC/FEC fazendo então a distribuidora gerar compensação ao cliente em sua fatura.

5 RESULTADOS ESPERADOS

5.1 COLETA DE DADOS

- Condições de para a instalação dos equipamentos: Os equipamentos poderão ser instalados em regiões com as seguintes condições ambientais:
 - altitude limitada a 1000 m; clima tropical; temperatura: máxima do ar ambiente 50°C e média, em um período de 24 horas, 30°C, temperatura mínima do ar ambiente: -5°C; – pressão máxima do vento: 700 Pa (70 daN/m²); – umidade relativa do ar até 100% exposição direta a sol, chuva e

poeira; – nível de radiação solar: 1,1 kW/m² , com alta incidência de raios ultravioleta. (ENEEL, 2018).

- O religador deve ser trifásico, para instalação externa, isolamento a seco sólido para os religadores para instalação em RD's, redes de distribuição aérea, tipos 1A, 1B, 2A, 2B, 3A e 3B, e seco sólido ou SF6 para os religadores para instalação em SE's, subestações, tipos 1C, 1D, 2C, 2D, 3C e 3D, com extinção a vácuo, mecanismo de acionamento para abertura e, ou fechamento por atuador magnético, para as tensões de 15 kV, 24,2 kV e 36,2 kV, com operação segundo as condições estabelecidas nesta especificação. (Energisa, ETU 107. 2015)
- O religador deverá possuir armário de controle para instalação ao tempo e a prova de intempéries, com grau de proteção IP54, com as proteções e medição sendo fornecidas através de um módulo integrado de proteção e medição digital, tendo também proteção de seus diversos circuitos através de religadores termomagnéticos apropriados e relés auxiliares que venham ser necessários. O armário de controle deverá conter basicamente:
 - Dispositivo anti bombeante;
 - Indicador de posição;
 - Contador de operações;
 - Contatos auxiliares, repetidores de posição para uso em lógica de intertravamento;
 - Relé de proteção multifunção, que poderá ser específico do Fornecedor do religador ou relé SEL751402BCB3B70850830, alimentação em 24 VCC, para religadores de redes de distribuição, ou SEL 751401ACA3A70850830, alimentação em 125 VCC para religadores de subestação, com as seguintes características;
- Comandos: abrir, fechar, bloqueio de neutro, bloqueio de religamento e chave local remoto; Sinalização: aberto fechado, neutro bloqueado desbloqueado e religamento bloqueado desbloqueado. Religadores de redes de distribuição, padrão Ethernet, conectores ST, SC e, ou LC; (ENERGISA, ETU 107. 2015)
- Acompanhamento do religador: Os religadores são acompanhados através do software de operação em SCADA/Elipse utilizado pelo Centro de Operações Integradas (COI) da Energisa, através do sistema é possível

realizar a gestão do equipamento bem como monitorar sinistros no mesmo.

- Observando as frequentes faltas de energia na localidade, chegando a ficar 12 dias sem energia no ano de 2019, foi realizada a análise para a substituição da chave de número CFAR0070 para o religador RLAR0070, a fim de diminuir os impactos causados à rede e clientes em atuação dessa mesma chave. Os resultados vieram logo no ano seguinte 2020 conforme a tabela abaixo, onde houve uma notável redução nas interrupções de energia nessa localidade. Quando comparamos o pior cenário (2019) com o último ano (2021) notamos uma considerável redução no tempo sem energia, os dados podem ser acompanhado nas tabelas abaixo:

Tabela 1: Quantidade Ocorrências

ANO	Soma de Tempo Sem Energia	Dias	Horas	Minutos
2016	279,62	11	15	37
2017	97,60	4	1	36
2018	142,35	5	22	21
2019	861,83	35	21	50
2020	82,42	3	10	25
2021	66,32	2	18	19
2022	21,52		21	31
Total Geral	1551,65	60	111	219

Figura 2: Gráfico de falta de Energia

5.2 CARACTERÍSTICA DO RELIGADOR

- VAB:13,90 KV;
- VBC: 13,60 KV;
- VCA: 14,10 KV;
- IA: 66,00A;
- IB: 77,00 A;
- IC: 93,00 A;
- IN: 12,00 A;
- FP: 0,86.

Este religador foi projetado para uso em redes de distribuição aéreas e aplicações em subestações de distribuição em classes de tensão até 15kV, 27kV e 38kV respectivamente. Os tanques OSM são fabricados em aço inox e passam pelo processo de pintura adquirindo uma cor cinza claro.

Figura 3: Localização do Religador

Figura 4: Religador instalado em campo

6 ANÁLISE DE DADOS

Foi comparado o último ano (2019) de atuação da chave com os dois anos seguintes (2020 e 2021) já com a substituição da chave pelo o religador, verifica-se a efetividade do equipamento no local instalado e quão ágil foi a sua atuação frente às faltas. Em faltas temporárias, o equipamento deve ser capaz de religar o sistema respeitando suas curvas previamente configuradas para o local em que foi instalado, evitando o deslocamento de equipes de emergência e restabelecendo o sistema de forma mais ágil.

No ano de 2019 houveram cerca de 78 ocorrências de falta de energia no trecho da antiga chave, totalizando cerca de 31 dias sem energia na localidade.

- Maior flexibilidade nos ajustes permitindo coordenação e seletividade com outros dispositivos de proteção;
- Melhor proteção ao sistema de distribuição pela rapidez e precisão;
- Facilidade para operação.

Figura 5: Acompanhamento da diminuição do DEC/FEC

Quando olhamos para o DEC (Duração Equivalente de Interrupção por Consumidor apurado da localidade) e FEC (Frequência Equivalente de Interrupção por Consumidor) da localidade percebemos que os limites dos indicadores estabelecidos pelo agente regulador, foram violados durante o ano de 2019. Após a instalação do equipamento de proteção na região, é notável a melhora na qualidade de energia na localidade com uma significativa redução nas faltas de energia no local.

Conforme os dados na tabela acima, informados ao agente regulador no ano de 2021 o DEC na localidade ficou abaixo do limite estabelecido pela a ANEEL, o que representa mais 28 dias a mais de energia na localidade e apenas 20 ocorrências por falta de energia registradas

6.1 BENEFÍCIOS DOS RELIGADORES

- Melhoraria dos indicadores de continuidade do fornecimento de energia elétrica das concessionárias – DEC e FEC;
- Conexão segura e redes inteligentes;
- Maior capacidade de reconfiguração do sistema;
- Integração a sistemas Smart Grid.

7 RESULTADOS OBTIDOS

- Proteção sobrecorrente coordenada efetiva e o seccionamento automático em linhas que contenham provável defeito/falha;

- Redução de equipes in loco para restabelecimento;
- Curvas independentes para proteção de fase e terra;
- Controle de seus eventos possibilitando a identificação e localização de defeitos na rede;
- Os seus históricos de medições de corrente e tensão possibilita a obtenção mais fácil de informações precisas sobre a distribuição de cargas nos alimentadores;
- Coordenação positiva do religador com outros dispositivos de proteção existentes no sistema elétrico;
- Prevenção e minimização de riscos em equipamentos instalados na rede, restringindo anomalias;
- Diminuição de DEC/FEC, DIC/FIC nos clientes alimentados à partir da chave CFAR0070;
- Redução de desligamento no alimentador à montante.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANEEL (AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA). **Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no sistema elétrico nacional – PRODIST:** Introdução. Brasília, 27 jan. 2016. Disponível em: https://www2.aneel.gov.br/cedoc/aren2021956_2.pdf. Acesso em: 15 junho 2022.

ANEEL (AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA). **Acompanhamento de DEC/FEC:** Introdução. Brasília, 27 jan. 2016. Disponível em: <https://antigo.aneel.gov.br/indicadores-coletivos-de-continuidade>. Acesso em: 15 junho 2022.

ANEEL (AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA). **Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no sistema elétrico nacional – PRODIST:**

Módulo 3. Brasília, 27 jan. 2016. Disponível em:

https://www2.aneel.gov.br/cedoc/aren2021956_2_2.pdf. Acesso em: 10 julho 2022.

ANEEL (AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA). **Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no sistema elétrico nacional – PRODIST:**

Módulo 8. Brasília, 27 jan. 2016. Disponível em:

https://www2.aneel.gov.br/cedoc/aren2021956_prodist_modulo_8_v13.pdf. Acesso em: 15 junho 2022.

DAMÁSIO, Miguel. **A importância dos sistemas elétricos de potência**. [S. l.], 2019. Disponível em: <https://eletrojr.com.br/2019/11/19/a-importancia-dos-sistemas-eletricos-de-potencia/>. Acesso em: 21 maio 2022.

ELETROBRAS (CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS). **Como a energia elétrica é gerada no Brasil**. [S. l.], 2012. Disponível em:

[http://www.elektrobras.com/elb/natrilhadaenergia/energia-eletrica/main.asp?](http://www.elektrobras.com/elb/natrilhadaenergia/energia-eletrica/main.asp?View=%7B61D475A6-BBFC-41CE-98E3-2BA4FD90DB2F%7D)

[View=%7B61D475A6-BBFC-41CE-98E3-2BA4FD90DB2F%7D](http://www.elektrobras.com/elb/natrilhadaenergia/energia-eletrica/main.asp?View=%7B61D475A6-BBFC-41CE-98E3-2BA4FD90DB2F%7D). Acesso em: 05 abril 2022.

FILHO, João Mamede. **Manual de Equipamentos Elétricos**. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2005. Disponível em: <https://docero.com.br/doc/c0s8xsv>. Acesso em: 10 julho 2022.

ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica.

Fiscalização do serviço público de energia elétrica. 2017. Disponível em: <

<http://www.aneel.gov.br/fiscalizacaodosetoreletrico> >. Acesso em: 15 outubro 2022.

ANEEL (AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA). **Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no sistema elétrico nacional – PRODIST:**

Módulo 8. Brasília, 27 jan. 2016. Disponível em:

https://www2.aneel.gov.br/cedoc/aren2021956_prodist_modulo_8_v13.pdf. Acesso em: 15 junho 2022

¹Discente do Curso de Engenharia Elétrica da Faculdade Metropolitana –
UNNESA,
Porto Velho/RO

²Docente do Curso de Engenharia Elétrica da Faculdade Metropolitana –
UNNESA,
Porto Velho/RO

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil